

Rancang Bangun Sistem Manajemen Sewa Berbasis Web dengan Otomasi Timer dan Kontrol Sumber Daya Berbasis IoT untuk Efisiensi Operasional

Mohamad Chairil Lipoeto¹

Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Program Vokasi, Universitas Negeri
Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

Email: mohamad_d4trpl@mahasiswa.ung.ac.id¹

Abstrak

Perkembangan teknologi *Internet of Things* (IoT) mendorong penerapan sistem otomasi dan *monitoring* pada berbagai bidang operasional, termasuk dalam pengelolaan sistem sewa berbasis waktu. Pengelolaan sewa secara manual sering menimbulkan permasalahan seperti ketidaktepatan waktu penggunaan sumber daya, pemborosan energi, dan ketergantungan terhadap intervensi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem manajemen sewa per jam berbasis web dengan otomasi timer dan kontrol sumber daya berbasis IoT guna meningkatkan efisiensi operasional. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode *prototype*, yang memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara bertahap melalui proses perancangan, implementasi, evaluasi, dan penyempurnaan berdasarkan kebutuhan pengguna. Sistem dikembangkan menggunakan aplikasi web sebagai pusat pengelolaan, basis data *MySQL* untuk penyimpanan data, serta perangkat IoT sebagai pengendali sumber daya secara otomatis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu mengintegrasikan pengelolaan sewa, pengaturan durasi penggunaan, monitoring status perangkat, serta kontrol sumber daya secara *real-time* dalam satu platform terpusat. Penerapan otomasi timer terbukti meningkatkan ketepatan waktu penggunaan sumber daya dan mengurangi ketergantungan pada pengelolaan manual. Dengan demikian, sistem ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam pengelolaan sewa berbasis waktu.

Kata Kunci: *Internet of Things*; sistem sewa; otomasi timer; sistem berbasis web; efisiensi operasional.

ABSTRACT

The development of Internet of Things (IoT) technology has encouraged the implementation of automation and monitoring systems in various operational fields, including time-based rental management. Manual rental management often leads to problems such as inaccurate resource usage time, energy waste, and high dependence on human intervention. This study aims to design and develop a web-based hourly rental management system with timer automation and IoT-based resource control to improve operational efficiency. The system development method used in this study is the prototype method, which allows the system to be developed iteratively through the stages of design, implementation, evaluation, and refinement based on user requirements. The system is developed using a web application as the central management platform, a MySQL database for data storage, and IoT devices to automatically control resources. The results show that the developed system is able to integrate rental management, usage duration settings, real-time device status monitoring, and automated resource control within a centralized platform. The implementation of timer automation improves the accuracy of resource usage time and reduces dependence on manual management. Therefore, this system can serve as an effective solution to enhance operational efficiency in time-based rental management.

Keywords: *Internet of Things; rental system; timer automation; web-based system; operational efficiency*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi *Internet of Things* (IoT) telah banyak dimanfaatkan dalam sistem monitoring dan kontrol otomatis pada berbagai bidang, khususnya pada sistem yang membutuhkan pengawasan kondisi lingkungan dan pengendalian perangkat secara *real-time*. Penerapan IoT memungkinkan integrasi sensor, aktuator, dan sistem komputasi untuk melakukan pengumpulan data, pemrosesan informasi, serta pengambilan keputusan secara otomatis tanpa ketergantungan penuh pada intervensi manusia [10], [11].

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sistem monitoring berbasis IoT efektif dalam menjaga stabilitas kondisi lingkungan dan meningkatkan efisiensi operasional. Penelitian pada sistem pendinginan buah mangga menunjukkan bahwa pemantauan temperatur dan kelembaban secara *real-time* berbasis IoT mampu menjaga kualitas penyimpanan dan mengoptimalkan proses pendinginan secara lebih akurat dibandingkan metode manual [1]. Pendekatan serupa juga diterapkan pada sistem rumah kaca berbasis IoT, di mana *monitoring* dan *controlling* otomatis membantu menjaga kondisi lingkungan tanaman agar tetap optimal [2].

Selain *monitoring*, integrasi fungsi *controlling* dalam sistem IoT menjadi aspek penting untuk menciptakan otomasi yang efektif. Sistem kontrol listrik skala rumah tangga berbasis IoT memungkinkan perangkat listrik dikendalikan secara otomatis dan jarak jauh, sehingga penggunaan energi menjadi lebih efisien dan terkontrol [3]. Hal ini sejalan dengan penelitian pada sistem *smart home* berbasis IoT yang menunjukkan bahwa otomasi perangkat listrik mampu menurunkan pemborosan energi dan meningkatkan efisiensi energi secara keseluruhan [8], [12].

Pada sektor pertanian dan peternakan, IoT juga dimanfaatkan untuk mendukung otomasi berbasis kondisi dan waktu. Sistem penyiraman tanaman cabai berbasis IoT dengan pendekatan Fuzzy Mamdani terbukti mampu mengatur proses penyiraman secara otomatis berdasarkan kondisi lingkungan, sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien [4]. Selain itu, sistem pakan otomatis pada akuarium ikan hias dan peternakan menunjukkan bahwa otomasi berbasis IoT dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya operasional secara signifikan [5], [6].

Penelitian lain juga menegaskan bahwa IoT berperan penting dalam sistem monitoring terdistribusi, seperti pada pemantauan tempat sampah rumah tangga berbasis IoT yang memungkinkan pengelolaan data lokasi dan kondisi secara *real-time* untuk meningkatkan

efektivitas pengelolaan fasilitas [7]. Implementasi ini memperlihatkan bahwa IoT tidak hanya berfungsi sebagai alat *monitoring*, tetapi juga sebagai pendukung pengambilan keputusan operasional yang lebih cepat dan akurat.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas sistem IoT, kebutuhan akan pengelolaan data secara real-time dan terpusat menjadi semakin penting. Sistem manajemen data *real-time* untuk aplikasi IoT memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan visualisasi data dilakukan secara terintegrasi melalui platform digital [11]. Dalam praktiknya, platform berbasis web sering digunakan sebagai pusat kendali karena mampu menyediakan antarmuka yang fleksibel, mudah diakses, serta mendukung pencatatan data operasional secara terstruktur.

Berdasarkan kajian literatur yang ada, sebagian besar penelitian IoT yang telah dilakukan masih berfokus pada *monitoring* dan *controlling* berbasis kondisi lingkungan, seperti suhu, kelembaban, atau status perangkat [1], [2], [4], [9]. Meskipun sistem-sistem tersebut terbukti efektif, penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan otomasi berbasis waktu (*timer*) dengan pengelolaan sumber daya dalam satu sistem manajemen terpusat berbasis web masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, artikel ini diarahkan pada perancangan dan pembangunan sistem manajemen sewa per jam berbasis web yang mengintegrasikan otomasi timer dan kontrol sumber daya berbasis IoT untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dengan mengadopsi konsep *monitoring*, *controlling*, dan manajemen data *real-time* yang telah dibuktikan pada penelitian-penelitian sebelumnya [3], [5], [6] [11], sistem yang dikembangkan diharapkan mampu mengurangi intervensi manual, meminimalkan pemborosan energi, serta memastikan penggunaan sumber daya sesuai dengan durasi yang telah ditentukan secara otomatis.

Pembahasan dalam artikel ini dibatasi pada pengembangan sistem manajemen sewa per jam berbasis web yang terintegrasi dengan teknologi *Internet of Things* (IoT) untuk keperluan *monitoring* dan kontrol sumber daya. Sistem difokuskan pada penerapan otomasi berbasis waktu (*timer*) sebagai mekanisme utama pengendalian penggunaan sumber daya, dengan fungsi kontrol *ON/OFF* perangkat yang dilakukan secara otomatis melalui perangkat IoT. Pengelolaan dan visualisasi data dilakukan melalui antarmuka web sebagai pusat kendali sistem.

Penelitian ini tidak membahas secara mendalam aspek keamanan jaringan IoT, seperti mekanisme enkripsi lanjutan, autentikasi tingkat tinggi, maupun pengujian penetrasi sistem. Selain itu, pembahasan tidak mencakup perbandingan performa antar perangkat keras IoT atau optimasi algoritma kontrol tingkat lanjut. Evaluasi efisiensi dalam artikel ini dibatasi pada efisiensi operasional, seperti pengurangan intervensi manual, ketepatan waktu kontrol sumber

daya, dan optimalisasi penggunaan perangkat, tanpa melakukan analisis ekonomi rinci terkait biaya investasi atau pengembalian investasi jangka panjang.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode *prototype* sebagai pendekatan utama dalam pengembangan sistem. Metode *prototype* dipilih karena sesuai untuk pengembangan sistem berbasis web dan *Internet of Things* (IoT) yang membutuhkan proses evaluasi berulang dan penyesuaian berdasarkan kebutuhan pengguna. Pendekatan ini memungkinkan sistem dikembangkan secara bertahap melalui pembuatan model awal, pengujian fungsional, serta penyempurnaan sistem hingga diperoleh solusi yang stabil dan sesuai dengan kebutuhan operasional. Pemilihan metode ini sejalan dengan karakteristik sistem IoT yang bersifat dinamis dan membutuhkan integrasi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem *monitoring* secara *real-time*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan (*research and development*) dengan pendekatan rekayasa perangkat lunak. Penelitian difokuskan pada perancangan dan pembangunan sistem manajemen sewa per jam berbasis web yang terintegrasi dengan teknologi IoT untuk mendukung otomasi timer dan kontrol sumber daya. Pendekatan ini mengadopsi konsep *monitoring* dan *controlling* yang telah diterapkan pada berbagai sistem IoT sebelumnya, seperti sistem monitoring lingkungan, sistem kontrol listrik, dan sistem otomasi berbasis sensor, yang terbukti mampu meningkatkan efisiensi waktu dan penggunaan sumber daya.

Tahap awal metode *prototype* dimulai dengan proses analisis dan pengumpulan kebutuhan sistem. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem berdasarkan studi literatur, observasi, dan analisis terhadap karakteristik sistem IoT yang telah dikembangkan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Kebutuhan fungsional mencakup pengelolaan data sewa per jam, pengaturan durasi sewa, monitoring status perangkat, serta pengendalian sumber daya secara otomatis. Kebutuhan nonfungsional meliputi keandalan sistem dalam menjalankan otomasi timer, kemampuan sistem menampilkan data secara *real-time*, serta kemudahan akses melalui antarmuka web. Analisis kebutuhan ini penting untuk memastikan sistem yang dikembangkan mampu mengadopsi prinsip efisiensi dan otomasi sebagaimana diterapkan pada sistem IoT *monitoring* dan *controlling* pada penelitian terdahulu.

Setelah kebutuhan sistem terdefinisi, tahap berikutnya adalah perancangan *prototype* awal. Perancangan dilakukan dengan menyusun arsitektur sistem yang menggambarkan integrasi antara aplikasi web, basis data, dan perangkat IoT. Aplikasi web berfungsi sebagai pusat kendali dan monitoring, basis data digunakan untuk menyimpan data pengguna, data sewa, dan log penggunaan sumber daya, sedangkan perangkat IoT berperan sebagai eksekutor kontrol perangkat secara langsung. Perancangan ini mengacu pada konsep sistem *monitoring* dan *controlling* berbasis IoT yang telah banyak diterapkan pada sistem *smart home*, *smart garden*, dan sistem kontrol listrik, di mana arsitektur terpusat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sistem.

Tahap pembangunan *prototype* dilakukan dengan mengimplementasikan rancangan sistem ke dalam aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman *Python* sebagai backend dan *MySQL* sebagai basis data. Sistem web dikembangkan untuk menangani proses manajemen sewa per jam, pengaturan durasi penggunaan, serta pencatatan data operasional secara terstruktur. Integrasi dengan perangkat IoT dilakukan untuk memungkinkan sistem mengirimkan perintah kontrol ON/OFF dan menerima data status perangkat secara real-time. Mekanisme otomasi *timer* diterapkan sebagai inti sistem, di mana perangkat akan dikendalikan secara otomatis berdasarkan waktu sewa yang telah ditentukan, sehingga penggunaan sumber daya dapat berjalan efisien tanpa intervensi manual.

Prototype yang telah dibangun selanjutnya melalui tahap evaluasi dan penyempurnaan sistem. Evaluasi dilakukan dengan menguji fungsi-fungsi utama sistem, termasuk ketepatan otomasi timer, kestabilan komunikasi antara aplikasi web dan perangkat IoT, serta kemampuan sistem dalam menampilkan informasi status perangkat secara *real-time*. Umpan balik dari hasil pengujian digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan *prototype*. Proses ini dilakukan secara iteratif hingga sistem mencapai tingkat kestabilan dan keandalan yang diharapkan, sebagaimana pendekatan pengembangan sistem IoT pada penelitian-penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya evaluasi berulang.

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode pengujian fungsional (*black box testing*) untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Pengujian difokuskan pada fungsi manajemen sewa, otomasi timer, monitoring perangkat, serta kontrol sumber daya berbasis IoT. Selain itu, dilakukan pengujian terhadap ketepatan waktu eksekusi kontrol dan respons sistem terhadap perubahan status perangkat. Hasil pengujian ini digunakan untuk menilai efektivitas sistem dalam meningkatkan efisiensi operasional melalui otomasi dan pengendalian berbasis waktu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini adalah terbangunnya sebuah sistem manajemen sewa per jam berbasis web yang terintegrasi dengan mekanisme otomasi timer dan kontrol sumber daya berbasis *Internet of Things* (IoT). Sistem ini dikembangkan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam pengelolaan sewa dengan memanfaatkan teknologi web sebagai pusat pengelolaan dan IoT sebagai eksekutor kontrol perangkat secara otomatis. Implementasi sistem menunjukkan bahwa integrasi antara aplikasi web, basis data, dan perangkat IoT dapat berjalan secara terkoordinasi dalam mendukung proses manajemen sewa.

Pada tahap implementasi, sistem web berhasil direalisasikan dengan struktur antarmuka yang memudahkan pengguna dalam mengelola aktivitas sewa. Aplikasi web berfungsi sebagai pusat pengendalian sistem, di mana pengguna dapat mengakses informasi sewa, menentukan durasi penggunaan, serta memantau status perangkat secara langsung. Desain antarmuka dibuat sederhana dan informatif agar pengguna dapat memahami kondisi sistem tanpa memerlukan keahlian teknis khusus.

Gambar 1. Tampilan Halaman Utama/Dashboard Sistem Manajemen Sewa Berbasis Web

Dashboard sistem menyajikan informasi utama terkait status sewa yang sedang berlangsung, durasi waktu penggunaan, serta kondisi perangkat yang terhubung dengan sistem IoT. Penyajian informasi ini mendukung fungsi monitoring *real-time* yang menjadi karakteristik utama sistem IoT. Dengan adanya dashboard, pengguna dapat dengan cepat

mengetahui apakah perangkat sedang aktif atau tidak, serta berapa sisa waktu sewa yang masih berjalan.

Salah satu hasil utama dari pengembangan sistem ini adalah keberhasilan penerapan otomasi timer dalam pengelolaan sewa per jam. Mekanisme ini memungkinkan sistem secara otomatis mengatur waktu aktif dan nonaktif perangkat berdasarkan durasi sewa yang telah ditentukan oleh pengguna. Ketika durasi sewa dimulai, sistem secara otomatis mengirimkan perintah ke perangkat IoT untuk mengaktifkan sumber daya, dan ketika waktu sewa berakhir, perangkat akan dinonaktifkan tanpa memerlukan intervensi manual dari pengguna atau pengelola sistem.

Gambar 2. Tampilan Pengaturan Durasi Sewa dan Mekanisme Otomasi Timer

Implementasi otomasi timer ini memberikan dampak langsung terhadap efisiensi operasional. Penggunaan sumber daya menjadi lebih terkontrol karena sistem memastikan bahwa perangkat hanya aktif sesuai dengan durasi sewa yang telah ditentukan. Hal ini sejalan dengan konsep otomasi berbasis IoT yang banyak diterapkan pada sistem kontrol listrik, *smart home*, dan sistem monitoring otomatis, di mana pengendalian berbasis sistem terbukti mampu mengurangi pemborosan energi dan meningkatkan ketepatan waktu operasional.

Selain fitur otomasi, sistem juga berhasil mengimplementasikan monitoring status perangkat berbasis IoT. Status perangkat, seperti kondisi aktif atau nonaktif, dikirimkan oleh perangkat IoT ke sistem web dan ditampilkan secara *real-time*. Fitur ini memungkinkan pengguna maupun pengelola sistem untuk memastikan bahwa perangkat beroperasi sesuai

dengan perintah yang diberikan oleh sistem. Monitoring ini juga berfungsi sebagai alat verifikasi bahwa otomasi timer berjalan dengan baik.

The screenshot shows a web interface titled "Manage Resources" with a subtitle "Kelola semua resource (Admin Only)". A blue button labeled "+ Add Resource" is in the top right. Below is a table with the following data:

RESOURCE	TYPE	TARIF	STATUS	MQTT TOPIC	ACTIONS
Lapangan Futsal A Area Outdoor - Utara	Lapangan Futsal	Futsal - Weekday Rp 120,000/jam	Available	smst/futsal/1/relay	[Link] [Power] [Refresh] [Delete]
Lapangan Futsal B Area Indoor - Lantai 2	Lapangan Futsal	Futsal - Weekday Rp 120,000/jam	Available	smst/futsal/2/relay	[Link] [Power] [Refresh] [Delete]
Lapangan Futsal C Area Outdoor - Selatan	Lapangan Futsal	Futsal - Weekend Rp 150,000/jam	Available	smst/futsal/3/relay	[Link] [Power] [Refresh] [Delete]
Meja Billiard 1 Lantai 1 - Zona A	Meja Billiard	Billiard - Regular Rp 35,000/jam	Available	smst/billiard/1/relay	[Link] [Power] [Refresh] [Delete]
Meja Billiard 2 Lantai 1 - Zona A	Meja Billiard	Billiard - Regular Rp 35,000/jam	Available	smst/billiard/2/relay	[Link] [Power] [Refresh] [Delete]
Meja Billiard 3 (VIP) Lantai 1 - Zona VIP	Meja Billiard	Billiard - Premium Rp 50,000/jam	Available	smst/billiard/3/relay	[Link] [Power] [Refresh] [Delete]
Meja Billiard 4 Lantai 1 - Zona B	Meja Billiard	Billiard - Regular Rp 35,000/jam	Available	No MQTT	[Link] [Delete]
Studio A (Recording) Lantai 2 - Studio Area	Studio Musik	Studio - Per Jam Rp 100,000/jam	Available	smst/studio/1/relay	[Link] [Power] [Refresh] [Delete]
Studio B (Practice) Lantai 2 - Studio Area	Studio Musik	Studio - Per Jam Rp 100,000/jam	Available	smst/studio/2/relay	[Link] [Power] [Refresh] [Delete]
Studio C (Premium) Lantai 3 - Premium Zone	Studio Musik	Studio - Paket 3 Jam Rp 270,000/jam	Available	smst/studio/3/relay	[Link] [Power] [Refresh] [Delete]

Gambar 3. Tampilan Monitoring Status Perangkat Berbasis IoT

Dari sisi pengelolaan data, sistem mampu melakukan pencatatan data sewa dan aktivitas perangkat secara otomatis ke dalam basis data *MySQL*. Data yang disimpan meliputi informasi pengguna, durasi sewa, waktu mulai dan berakhirnya sewa, serta log perubahan status perangkat. Pencatatan data ini sangat penting untuk mendukung transparansi dan evaluasi penggunaan sistem, serta memudahkan pengelola dalam melakukan penelusuran riwayat sewa.

All Bookings Management
Kelola semua booking dari customers

Status: All Status Date: dd/mm/yyyy Filter

Confirmed 0 Completed 6 Cancelled 2 No Show 0

BOOKING CODE	CUSTOMER	RESOURCE	DATE & TIME	DURATION	STATUS	ACTION
BK-2 20 Dec 08:32	Apa Ada	Meja Billiard 1 Meja Billiard	20 Dec 2025 17:00 - 18:00	1.0 jam	Completed	Completed
BK-4 20 Dec 10:18	Apa Ada 081293843923	Meja Billiard 3 (VIP) Meja Billiard	20 Dec 2025 18:30 - 19:00	0.5 jam	Completed	Completed
BK-5 20 Dec 11:49	Apa Ada 021931393214	Meja Billiard 2 Meja Billiard	20 Dec 2025 20:00 - 20:30	0.5 jam	Completed	Completed
BK-6 20 Dec 13:08	Apa Ada	Meja Billiard 2 Meja Billiard	20 Dec 2025 22:00 - 22:15	0.2 jam	Completed	Completed
BK-7 20 Dec 13:42	Apa Ada	Meja Billiard 1 Meja Billiard	20 Dec 2025 22:00 - 22:05	0.1 jam	Completed	Completed
BK-8 20 Dec 14:08	Apa Ada	Meja Billiard 2 Meja Billiard	20 Dec 2025 22:30 - 22:31	0.0 jam	Completed	Completed
BK-1 20 Dec 08:05	Apa Ada	Meja Billiard 1 Meja Billiard	21 Dec 2025 10:00 - 11:00	1.0 jam	Cancelled	Cancelled
BK-3 20 Dec 10:06	Apa Ada 0892394219934	Meja Billiard 1 Meja Billiard	21 Dec 2025 10:00 - 10:30	0.5 jam	Cancelled	Cancelled

Gambar 4. Tampilan Data Sewa dan Log Aktivitas Sistem

Keberadaan log aktivitas memungkinkan pengelola sistem untuk menganalisis pola penggunaan sumber daya dan mengidentifikasi potensi permasalahan operasional. Dengan sistem pencatatan data yang terpusat, proses pengelolaan sewa menjadi lebih sistematis dibandingkan dengan pencatatan manual. Hal ini selaras dengan konsep manajemen data *real-time* pada aplikasi IoT, di mana data operasional digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil pengujian fungsional yang telah dilakukan, seluruh fitur utama sistem dapat berjalan sesuai dengan perancangan. Fungsi pengelolaan sewa, otomasi timer, monitoring perangkat, serta kontrol sumber daya dapat diakses dan dijalankan melalui aplikasi web tanpa kendala yang berarti. Komunikasi antara sistem web dan perangkat IoT berjalan dengan stabil, sehingga perintah kontrol dan pembaruan status perangkat dapat diproses dengan baik oleh sistem.

Dari hasil implementasi dan pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu memberikan peningkatan efisiensi operasional dalam pengelolaan sewa per jam. Efisiensi ini ditunjukkan melalui pengurangan ketergantungan terhadap kontrol

manual, peningkatan ketepatan waktu penggunaan sumber daya, serta kemudahan monitoring dan pengelolaan data secara terpusat. Integrasi antara website, otomasi *timer*, dan IoT menjadikan sistem lebih efektif dan relevan untuk diterapkan pada lingkungan operasional yang membutuhkan pengelolaan sewa berbasis waktu.

4. PENUTUP

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil perancangan, pengembangan, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen sewa per jam berbasis web dengan otomasi *timer* dan kontrol sumber daya berbasis *Internet of Things (IoT)* berhasil dikembangkan dan diimplementasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Sistem ini mampu mengintegrasikan pengelolaan data sewa, pengaturan durasi penggunaan, monitoring status perangkat, serta pengendalian sumber daya secara otomatis dalam satu platform terpusat, sehingga penggunaan sumber daya dapat berlangsung lebih tepat waktu dan terkontrol. Hasil pengujian fungsional menunjukkan bahwa seluruh fitur utama sistem, termasuk manajemen sewa, pencatatan aktivitas perangkat, dan komunikasi antara aplikasi web dan perangkat IoT, dapat berjalan secara stabil dan sesuai dengan kebutuhan operasional. Integrasi antara website, basis data, dan perangkat IoT memungkinkan monitoring serta pengelolaan data operasional dilakukan secara *real-time* dan terstruktur, yang berdampak pada peningkatan efisiensi operasional dan pengurangan ketergantungan terhadap pengelolaan manual. Sebagai pengembangan selanjutnya, sistem ini masih memiliki peluang untuk ditingkatkan, khususnya pada aspek keamanan komunikasi data antara aplikasi web dan perangkat IoT, penambahan fitur analisis penggunaan sumber daya, serta peningkatan skalabilitas sistem agar dapat diterapkan pada skala yang lebih besar. Selain itu, integrasi dengan teknologi pendukung seperti notifikasi berbasis *mobile* dan layanan *cloud* diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas, keandalan, dan manfaat sistem secara keseluruhan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Solikin, Adi Winarno, and F. Zamir Irtany, "Sistem Kontrol Listrik Skala Rumah Tangga Berbasis IoT Menggunakan NodeMCU," *JE-Unisla*, vol. 9, no. 1, pp. 70–74, Mar. 2024, doi: 10.30736/je-unisla.v9i1.1205.
- [2] S. P. Nurwaluya, D. Dharmayanti, and J. Dipatiukur, "SISTEM MONITORING DAN CONTROLLING RUMAH KACA BERBASIS IOT DI HIMPUNAN MAHASISWA INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS WINAYA MUKTI".
- [3] Y. Efendi, "INTERNET OF THINGS (IOT) SISTEM PENGENDALIAN LAMPU MENGGUNAKAN RASPBERRY PI BERBASIS MOBILE," vol. 4, no. 1, 2018.

- [4] M. F. Zahra and M. I. P. Nasution, "Manajemen Data Real-Time Untuk Aplikasi Internet Of Things (IOT)," *J. Penelit. Sist. Inf. JPSI*, vol. 2, no. 2, pp. 111–120, May 2024, doi: 10.54066/jpsi.v2i2.1917.
- [5] F. Aulianisa, F. C. Q. Kesuma, and D. P. Kesuma, "Pemanfaatan Internet of Things dalam Industri 4.0: Kajian Systematic Literature Review," *J. Nas. Komputasi Dan Teknol. Inf. JNKTI*, vol. 8, no. 3, pp. 1537–1548, June 2025, doi: 10.32672/jnkti.v8i3.9222.
- [6] W. Firmansyah, L. Rosyidi, and S. Munir, "Pemanfaatan Internet Of Things dalam Sistem Smart Garden Untuk Kontrol dan Monitoring Tanaman," *DBESTI J. Digit. Bus. Technol. Innov.*, vol. 2, no. 1, pp. 71–77, May 2025, doi: 10.54914/dbesti.v2i1.1353.
- [7] A. Siahaan, "PEMANFAATAN TEKNOLOGI INTERNET OF THINGS (IOT) DALAM SISTEM SMART HOME UNTUK EFISIENSI ENERGI," *Tugas Mhs. Program Studi Inform.*, vol. 1, no. 1, Mar. 2024, Accessed: Dec. 21, 2025. [Online]. Available: <https://coursework.uma.ac.id/index.php/informatika/article/view/700>
- [8] I. Isnawaty, S. Subardin, and L. L. Normawan, "Penerapan Internet Of Things (Iot) Pada Sistem Monitoring Tempat Sampah Rumah Tangga Menggunakan Metode Haversine Formula," *Digit. Transform. Technol.*, vol. 2, no. 2, pp. 35–44, Oct. 2022, doi: 10.47709/digitech.v2i2.1803.
- [9] I. Iksan and A. Z. Nusri, "PENERAPAN SISTEM IOT PAKAN TERNAK OTOMATIS BERBASIS MIKROKONTROLER UNTUK EFISIENSI WAKTU DAN BIAYA DI DESA GATTARENG TOA," *J. Pengabd. Masy. Univ. Lamappapoleonro*, vol. 4, no. 1, pp. 71–76, July 2025.
- [10] B. I. Koromari and F. David, "PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PAKAN OTOMATIS DAN MONITORING TDS PADA AKUARIUM IKAN HIAS BERBASIS IOT," *IT-Explore J. Penerapan Teknol. Inf. Dan Komun.*, vol. 2, no. 2, pp. 154–164, June 2023, doi: 10.24246/itexplore.v2i2.2023.pp154-164.
- [11] Z. Arief, H. Zarory, J. Jufrizel, and D. Mursyitah, "Rancang bangun sistem pemantauan dan penyiraman pintar tanaman cabai pada greenhouse menggunakan Fuzzy Mamdani berbasis Blynk IoT," *AITI*, vol. 21, no. 2, pp. 271–284, Sept. 2024, doi: 10.24246/aiti.v21i2.271-284.
- [12] D. Westari, I. Fitriyanto, K. Karsid, B. Khoerun, and A. Ariska, "SISTEM MONITORING PENDINGINAN BUAH MANGGA DARI SISI TEMPERATUR DAN KELEMBABAN BERBASIS IOT," *J. Teknol. Terap. JTT*, vol. 11, no. 2, pp. 247–255, July 2025, doi: 10.31884/jtt.v11i2.833.